

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSIYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLIVAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadriddin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-IQTISODIY OMILLARI VA HORIIYIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	

psixologiya, iqtisodiyot va sotsiologiya fanlarining o'zaro uzviy bog'liqligi talabalarning fundamental tayyorgarlik darajasini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan oliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish zamonaviy ta'lim sifatini ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Malakali mutaxassislarni tayyorlash jarayonida tarixiy, madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy omillar bilan bog'liq ayrim murakkabliklar mavjud. Shu bilan birga, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, o'quv dasturlarini takomillashtirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvlarini keng joriy etish hamda talabalarning individual imkoniyatlarini rivojlantirish bo'yicha muhim natijalarga erishilmoqda. Zamonaviy bilimlarga ega, mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va yuqori malakali kadrlarni tayyorlash jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Turli nuqtayi nazardan kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishga qaratilgan muhim va dolzarb masalalarda asosiy e'tibor oliy ta'lim g'oyalarga mos keladigan tayanch kompetensiyalarni aniqlashga qaratiladi. Oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar nuqtayi nazaridan kompetentlik bo'lajak mutaxassisning muayyan vaziyatlarda bilim, ko'nikma, malaka hamda faoliyat metodlari majmuasini maqsadga muvofiq qo'llash qobiliyatini anglatadi. Pedagogik faoliyat nuqtayi nazaridan kompetensiya bilim va amaliy vaziyat o'rtasidagi aloqani o'rnatish, keng ma'noda esa muammoni hal etish uchun zarur bo'lgan jarayon, ya'ni harakat va bilimni to'g'ri tanlash hamda qo'llash qobiliyati sifatida namoyon bo'ladi.

Kompetentlik faqatgina bilim va ko'nikmalar yig'indisi bo'lib qolmay, balki talabalarning egallagan bilimlarini safarbar etishi va ularni aniq amaliy vaziyatlarda qo'llay olishi bilan tavsiflanadi. Talabani kasbiy faoliyat sohasida malakali bo'lishini ta'minlash uchun unda tegishli kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Kasbiy kompetensiya talabani ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish, uning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga hissa qo'shish, kelgusida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishiga ko'maklashish hamda kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kasbiy kompetentlik — mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni amaliyotda yuqori darajada qo'llay olishidir. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan faqat alohida bilim va malakalarni egallashni emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va amaliy harakatlarni o'zlashtirishni ham nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimiy ravishda boyitib borish, yangi axborotlarni o'rganish, muhim ijtimoiy talablarni anglash, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash hamda o'z faoliyatida samarali qo'llay bilishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish masalasi mahalliy olimlar tomonidan turli pedagogik yondashuvlar asosida o'rganilgan. E.O. Ismoilov talabalarda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuv muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, fanlararo bog'liqlik talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

F.X. Karimova oliy ta'limdagi innovatsion jarayonlar va kasbiy kompetensiyaning psixologik-pedagogik asoslarini tadqiq etib, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, motivatsiya va innovatsion texnologiyalar kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda muhim omil ekanligini asoslaydi.

B.E. Kurbonov iqtisodiy kompetentlikni shakllantirishda treninglar va amaliy mashg'ulotlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu yondashuv talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va kasbiy faoliyatga tayyorgarlik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

D.O. Ximmataliev va R.X. Fayzullaev fanlararo integratsiya orqali talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasiga e'tibor qaratib, umumkasbiy va ixtisoslik fanlarini o'zaro bog'liq holda o'qitish samarali natija berishini ta'kidlaydilar.

Umuman olganda, mahalliy olimlarning qarashlari talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda integrativ yondashuv, innovatsion ta'lim, amaliy mashg'ulotlar va fanlararo bog'liqlik muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini o'rganishda nazariy-tahliliy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, mahalliy olimlarning qarashlari hamda kompetensiyaviy yondashuvga doir nazariy manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, taqqoslash, umumlashtirish va tizimli tahlil usullari asosida kasbiy kompetensiyaning tarkibiy qismlari, pedagogik omillari hamda psixologik xususiyatlari aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kasbiy kompetensiya — bu shaxsning muayyan kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirishga qodirligini ifodalovchi integrativ sifat bo'lib, u bilim, amaliy ko'nikma, shaxsiy fazilatlar va ijtimoiy tajriba birligini o'z ichiga oladi. Uning tarkibiy qismlariga quyidagilar kiradi:

- kognitiv komponent — bilimlar tizimi;
- amaliy-funksional komponent — ko'nikma va malakalar;
- motivatsion komponent — kasbiy qiziqish va ehtiyojlar;
- shaxsiy komponent — qadriyatlar, mas'uliyat va refleksiya.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari talabalarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va takomillashtirishga xizmat qiluvchi omillar bilan belgilanadi. Bunday omillarga quyidagilar kiradi:

- shaxsga yo'naltirilgan ta'lim — har bir talabani individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish;
- faoliyatga asoslangan yondashuv — talabalarni amaliy faoliyatga jalb qilish orqali bilimlarni mustahkamlash;
- interfaol metodlardan foydalanish — keys-stadi, trening va loyiha ishlari asosida ta'lim samaradorligini oshirish;
- integrativ ta'lim — nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish;
- raqamli texnologiyalarni joriy etish — elektron ta'lim muhiti orqali mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish.

Kasbiy kompetensiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari psixologik nuqtayi nazardan quyidagi jihatlar bilan bog'liq:

- motivatsiya — talabalarda kasbiy faoliyatga qiziqish va ichki rag'batni shakllantirish;
- kognitiv jarayonlar — tafakkur, xotira, diqqat va muammoni hal etish qobiliyatlarini rivojlantirish;
- refleksiya — o'z faoliyatini tahlil qilish va baholash ko'nikmasini shakllantirish;
- ijtimoiy-psixologik muhit — jamoada ishlash, muloqot madaniyati va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish;
- emotsional barqarorlik — stressga chidamlilik va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini rivojlantirish.

Zamonaviy ta'lim sharoitida kompetensiyani rivojlantirish imkoniyatlari haqida fikr yuritilganda, bugungi kunda ta'lim tizimida mavjud bo'lgan quyidagi yo'nalishlar talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi:

- kredit-modul tizimi orqali mustaqil ta'limni kuchaytirish;
- dual ta'lim va amaliyotga yo'naltirilgan o'qitishni rivojlantirish;
- raqamli platformalar va onlayn kurslardan samarali foydalanish;
- innovatsion pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalarning kasbiy kompetensiyasini samarali rivojlantirish pedagogik va psixologik omillarning o'zaro uyg'unligiga bog'liq. Faqat nazariy bilim berish orqali yuqori natijaga erishish yetarli emas; bunda talabalarning shaxsiy rivojlanishi, kasbiy motivatsiyasi va amaliy faoliyatga tayyorgarligi ham izchil ta'minlanishi lozim.

Kasbiy tayyorgarlik zarur kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish asosida yuzaga keluvchi shaxs ijtimoiy kompetentligining o'ziga xos ko'rinishi sifatida izohlanadi. Kasbiy tayyorgarlik o'z-o'zidan shakllanmaydi, balki aniq maqsadlar asosida rejalashtirilgan muayyan bosqichlarni qamrab oladi. Shaxsda kasbiy tayyorgarlikning shakllanishi dastlab kasbga oid tasavvur va tushunchalarning tarkib topishi bilan belgilanadi. Keyingi bosqichlarda esa mutaxassislikka oid bilim, ko'nikma va malakalarning o'zlashtirilishi, kasbiy sifatning shakllanishi hamda kasbiy moslashuv darajasi bilan izohlanadi.

Kasbiy moslashuv — obyektiv va subyektiv ta'lim sharoitida bo'lajak mutaxassis shaxsining kelgusidagi kasbiy faoliyat talablarini o'zlashtirishi, faoliyat jarayoniga moslashishi hamda kasbiy layoqatlilik darajasining rivojlanishidir. Kasbiy shakllanish shaxs kamolotining muhim jihatlaridan biri bo'lib, u kasbiy faoliyatni ongli tanlash, unga nisbatan qiziqish va ehtiyojlarning rivojlanishi bilan bog'liq. Kasbiy sifatning mazmuni va shakllanishi mehnat faoliyati yoki kasb sohasining muayyan turini tanlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shaxs tomonidan aniq va ongli ravishda qabul qilinadigan qarorning ifodasi hisoblanadi.

Bizningcha, kasbiy kompetensiya kasbiylikning muhim tavsifi bo'lib, uni asosiy fundamental ilmiy bilimlar majmuasi, talabalarning kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishga tayyorligi va qobiliyatini namoyon etuvchi amaliy ko'nikmalarga asoslangan integrativ shaxsiy sifat sifatida talqin etish mumkin.

Har qanday ixtisoslik bo'yicha bo'lajak mutaxassisning faoliyati muhim ahamiyatga ega. Masalan, bo'lajak mutaxassis kasbiy muammolarni hal qilish jarayonida muammoning kompleks yechimlarini ishlab chiqishi, mavjud variantlarni tahlil qilishi, oqibatlarini bashorat qilishi, ko'p mezonli sharoitda murosali yechimlarni topishi, noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishi hamda loyihani takomillashtirish kabi masalalarni samarali hal eta olishi lozim. Bu jarayon ijrochilarning ishlarni tashkil etish usullari va shakllarini bilishi,

shuningdek, turli qarashlar nuqtayi nazaridan boshqaruv qarorlarini qabul qilish tamoyillarini egallashiga bog'liq.

Respublikamiz ijtimoiy hayotiga axborotlar oqimi tez sur'atlar bilan kirib kelmoqda va tobora keng ko'lamni qamrab olmoqda. Axborotlarni tezkor qabul qilish, ularni tahlil etish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda talabalarga samarali yetkazib berish oliy ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish ushbu vazifani ijobiy hal etishga xizmat qiladi. Mohiyatiga ko'ra, innovatsiyalar munosabat yoki jarayonga yangilik kiritishning dinamik tizimi sanaladi. Tizim sifatida yangilik kiritish, birinchidan, munosabat yoki jarayonning ichki mantig'ini, ikkinchidan, kiritilayotgan yangilikning muayyan vaqt oralig'ida izchil rivojlanishi hamda atrof-muhitga ko'rsatadigan o'zaro ta'sirini ifodalaydi.

Kompetensiyaviy yondashuvni tatbiq etishda qo'llaniladigan asosiy ta'lim usullari orasida muammoli ta'lim, boshqa fanlardan olingan bilimlarni jalb qilish bilan bog'liq muammoli vazifalarni ishlab chiqish, dasturiy ta'minot bilan ishlash, turli fanlarga oid darsliklar va qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holda kompleks topshiriqlarni bajarishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ushbu metodlar fanlararo integratsiyalashuv jarayoni bilan uzviy bog'liq bo'lib, deyarli barcha fanlar o'ziga xos integratsion salohiyatga ega. Biroq ularning samarali uyg'unlashuvi muayyan sharoitlarga bog'liq. Shu sababli matematik va tabiiy-ilmiy fanlarning umumkasbiy hamda ixtisoslik fanlari bilan integratsiyasini amalga oshirishdan avval ushbu integratsiyaning zarurligi va imkoniyatlarini belgilovchi shartlarni inobatga olish lozim. Birinchidan, ta'lim oluvchi o'quv guruhlarining tayyorgarlik darajasini tahlil qilish, ularning psixologik xususiyatlarini bilish va manfaatlarini baholash zarur. Ikkinchidan, ta'lim oluvchilarga bir fanni muvaffaqiyatli o'rganish boshqa fanlarga oid bilim va ko'nikmalar bilan bevosita bog'liqligini tushuntirish muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish murakkab, uzluksiz va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u pedagogik hamda psixologik omillarning o'zaro uyg'unligini talab etadi. Kasbiy kompetensiya talabalarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalari, mustaqil fikrlashi, kasbiy motivatsiyasi, muloqot madaniyati va kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorgarligini ham qamrab oladi. Shu bois oliy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni kuchaytirish zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarda kasbiy kompetensiyani samarali rivojlantirish uchun shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, integrativ yondashuv, interfaol metodlar, fanlararo bog'liqlik va innovatsion pedagogik texnologiyalardan keng foydalanish zarur. Ayniqsa, keys-stadi, trening, loyiha ishlari, muammoli ta'lim va amaliy mashg'ulotlar talabalarning kasbiy fikrlashi hamda real vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Taklif sifatida, oliy ta'lim muassasalarida kasbiy kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish, raqamli ta'lim platformalaridan samarali foydalanish, mustaqil ta'limni kuchaytirish va fanlararo integratsiyani takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, talabalarning motivatsiyasi, reflektiv fikrlashi, ijodiy yondashuvi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bu esa kelajakda raqobatbardosh, kasbiy jihatdan yetuk va zamonaviy mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

Ismoilov E.O. Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati // TDPU ilmiy axborotlari jurnali. – Toshkent, 2022. – № 3. – B. 193–199.

Karimova F.X. Oliy ta'limdagi innovatsion jarayonlarning mohiyati va kasbiy kompetensiya muammosining psixologik-pedagogik asoslari // Pedagogika jurnali. – 2023. – № 5. – B. 136–141.

Kurbonov B.E. Iqtisodiy kompetentlikni shakllantirishda treninglarni tashkil etish metodikasi va dasturi: o'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2022. – 38 b.

Ximmataliev D.O., Fayzullaev R.X. Fanlararo integratsiya orqali texnika oliy ta'lim muassasalari talabalari kasbiy kompetentligini shakllantirish // Irrigatsiya va melioratsiya jurnali. – Toshkent, 2016. – № 4(6). – B. 76–78.

Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: научное издание. – М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>